

PERRET E GUEDES: UM PARALELO ENTRE DUAS OBRAS DE ARQUITETURA RELIGIOSA EM CONCRETO

Ana Karla Olimpio Pereira
Paulo Yassuhide Fujioka

RESUMO

A arquitetura religiosa é um tema de menor destaque dentro do movimento moderno, embora tenha sido abordado de forma bastante interessante por diversos arquitetos como a capela de Ronchamp (1955) de Le Corbusier, Sinagoga Beth Sholom (1954) de Frank Lloyd Wright e a catedral de Brasília de Oscar Niemeyer são exemplos do desenvolvimento das questões religiosas dentro da lógica racional e laica do movimento moderno. Notre Dame du Raincy (1924) do arquiteto francês Auguste Perret é pioneira no uso escultórico e estrutural do concreto para este programa.

Dentro do caso brasileiro, uma das primeiras igrejas da arquitetura moderna é a Igreja da Vila Madalena (1955) em São Paulo do arquiteto Joaquim Guedes que possui características brutalistas e que trabalha de forma pouco convencional as questões do programa religioso e os conceitos modernos. Considerando o pioneirismo da obra de Guedes nesse contexto, é proposto um paralelo entre a Notre Dame du Raincy e a Igreja da Vila Madalena, buscando a presença do arquiteto francês no caso brasileiro para além do uso do concreto aparente.

Palavras-chave: Igreja Vila Madalena, Guedes, Brutalismo Paulista.

PERRET AND GUEDES: A PARALLEL BETWEEN TWO WORKS OF RELIGIOUS ARCHITECTURE IN CONCRETE ABSTRACT

Religious architecture is a minor theme within the modern movement, although it has been approached in a very interesting way by various

architects such as Le Corbusier's chapel of Ronchamp (1955), Frank Lloyd Wright's Synagogue Beth Sholom (1954) and Oscar Niemeyer's Brasilia cathedral are examples of the development of religious issues within the rational and secular logic of the modern movement. Notre Dame du Raincy (1924) by the French architect Auguste Perret is a pioneer in the sculptural and structural use of concrete for this program.

In the Brazilian case, one of the first churches of the modern movement is the Church of Vila Madalena (1955) in São Paulo by the architect Joaquim Guedes, who possesses Brutalist characteristics and thinks in an unconventional way the questions of the religious program and modern concepts. Considering the pioneering work of de Guedes in this context, a parallel is proposed between Notre Dame du Raincy and the Church of Vila Madalena, seeking the presence of the French architect in the Brazilian case in addition to the use of the apparent concrete.

Keywords: Vila Madalena Church, Guedes, Brutalism *Paulista*.

PERRET Y GUEDES: UN PARALELO ENTRE DOS OBRAS DE ARQUITECTURA RELIGIOSA EN CONCRETO RESUMEN

La arquitectura religiosa es un tema de menor presencia dentro del Movimiento Moderno, aunque haya sido abordado de forma bastante interesante por diversos arquitectos como la Capilla de Ronchamp (1955) de Le Corbusier, Sinagoga Beth Sholom (1954) de Frank Lloyd Wright y, La Catedral de Brasilia de Oscar Niemeyer son ejemplos del desarrollo de las cuestiones religiosas dentro de la lógica racional y laica del movimiento moderno. Notre Dame du Raincy (1924) del arquitecto francés Auguste Perret es pionera en el uso escultural y estructural del concreto para este programa.

En el caso brasileño, una de las primeras iglesias del movimiento moderno es la Iglesia de la Vila Madalena (1955) en São Paulo del arquitecto Joaquim Guedes que posee características brutalistas y piensa de forma poco convencional las cuestiones del programa religioso y los conceptos modernos. En este contexto, se propone un paralelismo entre la Notre Dame du Raincy y la Iglesia de la Vila Madalena, buscando la presencia del arquitecto francés en el caso brasileño más allá del uso del concreto aparente.

Palabras llave : Iglesia Vila Madalena, Guedes, Brutalismo *Paulista*.

A arquitetura religiosa é um tema pouco apropriado pela arquitetura moderna em comparação a outras tipologias de uso público. Seja pela baixa demanda do programa a partir da segunda metade do século XX ou pelo caráter racionalista e laico do movimento moderno; apesar disso existem interessantes exemplares de igrejas e templos de outras denominações, projetados e construídos por arquitetos modernos.

Estão entre as obras religiosas de Le Corbusier (1887-1965) estão a Capela de Ronchamp (1955) ao sudeste de Paris, o convento de La Tourette (1960) em L'Arbresle e a Igreja em Firminy (1963) na França. Frank Lloyd Wright (1867-1959) aborda o tema em diferentes denominações além da católica, em templos protestantes, sinagogas e a igreja ortodoxa, dentre essas obras o Unity Temple (1908) em Oak Park, Illinois; Unitarian Society Meeting House (1951) e Annunciation Greek Orthodox Church (1962) em Wisconsin e a Sinagoga Beth Sholom (1954) em Elkins Park, Pensilvânia.

No Brasil temos importantes Igrejas de Arquitetura Moderna como a Catedral de Brasília (1970) e a Igreja São Francisco de Assis (1943) na Pampulha de Oscar Niemeyer (1907-2012), Capela de São Pedro (1989) de Paulo Mendes da Rocha (1928-) em Campos do Jordão, Igreja da Cruz Torta (1976) de Cláudio Joaquim Barretto e Francisco Segnini e Igreja São Bonifácio (1965) do arquiteto Hans Bross (1921-2011) ambas em São Paulo para mencionar apenas alguns casos.

Mesmo sendo um programa com muitas restrições e paradigmas, é um interessante exercício de projeto, uma vez que aborda relações específicas e únicas. Aborda questões abstratas e em como se dá a ligação do homem com o divino; relações que não são comuns dentro da lógica moderna e que não estão presentes em outros programas, em especial de uso público como apontado no texto "Duas igrejas organicistas: influência de Frank Lloyd Wright na arquitetura moderna religiosa em São Paulo":¹

1. FUJIOKA, Paulo Y. ANELLI, Renato Luiz S., BERNARDI, Cristiane K. P. B. FORESTI, Débora F. Duas igrejas organicistas: influência de Frank Lloyd Wright na arquitetura moderna religiosa em São Paulo. In *Anais do 9º Seminário DOCOMOMO Brasil*, Brasília, jun. 2011 <<https://www.yumpu.com/pt/document/view/13576959/duas-igrejas-organicistas-docomomo-brasil>>.

Apenas constituem interessantes exercícios de arquitetura religiosa, programa que sempre apresentou tensões com os fundamentos racionalistas e laicos dos arquitetos modernos. Se para os estudos de história da arquitetura até o século XVIII os edifícios modelares são principalmente os religiosos, o mesmo não ocorre a partir do final do século XIX, quando outros programas e tipos arquitetônicos constituem a modernização da arquitetura dentro da sociedade industrial. A inter-relação entre arte, arquitetura e religiosidade se transforma na nova arquitetura. Os edifícios de culto perdem seu simbolismo místico depurado ao longo de séculos e buscam novos modos de conferir um caráter transcendente para os espaços de reunião religiosa. Apesar das obras paradigmáticas como Ronchamp e La Tourette, ou ainda São Francisco de Assis e a Catedral de Brasília, uma boa parte dos edifícios de culto moderno apresentam semelhanças com auditórios cívicos na disposição de planta e nos recursos de funcionais de acústica e iluminação. (FUJIOKA, ANELLI BERNARDI, FORESTI, 2011).

Um exemplo pioneiro da arquitetura moderna religiosa é Notre Dame du Raincy (1922-1924) do arquiteto francês Auguste Perret (1874-1954), sendo uma das primeiras edificações eclesíásticas construídas em concreto armado aparente e que possui grande influência pela qualidade projetual e solução construtiva, como colocado por Kenneth Frampton em *História Crítica da Arquitetura Moderna* (2008) "A igreja foi importante não apenas por suas proporções elegantes e seu refinamento sintático, mas também por sua formulação de coluna cilíndrica articulada dentro de um envoltório não estrutural de concreto." (FRAMPTON, 2008, p. 126).

A influência da produção religiosa do arquiteto francês esta presente em diversos projetos e foi amplamente discutida em artigos e livros sobre arquitetura. Kenneth Frampton em seu livro *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture* dedica o capítulo "Auguste Perret and Classical Rationalism" para expor a obra do arquiteto do ponto de vista construtivo e conceitual, estabelecendo o conceito de racionalismo clássico aliado à tectônica moderna de Perret.

Para a pesquisadora Karla Britton "Notre Dame du Raicy can be regarded as a kind of manifesto by Perret – a constructed statement of his architectural aspirations. Built with an absolutely economy of both finances and simplicity of design, the church is exemplary of his best work." (BRITTON, 2001, 84).

Pensando a influência de Auguste Perret e de sua catedral na arquitetura moderna paulistana, especula-se o quão presente essa obra está em uma das primeiras igrejas modernas na cidade de São Paulo, a Igreja da rua Girassol projeto do escritório do jovem arquiteto Joaquim Guedes Sobrinho (1932-2008). Como apontado por Ruth Verde Zein:

Os primeiros exemplos, ainda nos anos 1950, parecem preferir a opção de uma revisitação do paradigma perretiano, tanto na já analisada Igreja de Vila Madalena, de Joaquim Guedes (mesmo que não diretamente), como (com mais clareza e pertinência) na Igreja da rua Caiubi, de Adolf Franz Heep (1953) e na Igreja em Itoupava Seca, de Hans Broos (1958).(ZEIN, 2005, 189).

O projeto da Igreja da rua Girassol, conhecida também como Igreja da Vila Madalena foi objeto de concurso em 1955, para a construção de uma igreja em um terreno pertencente à paróquia de São Miguel Arcanjo no n. 795 da rua Girassol. O concurso é vencido pelo escritório Joaquim Guedes Arquitetos Associados, que propôs uma construção em linhas retas, sem ornamentos em concreto aparente.

PERRET E GUEDES, UM PARALELO ENTRE UMA IGREJA BRUTALISTA E UMA RACIONALISTA

Joaquim Guedes era um homem de formação erudita, então temos como pressuposto que ele conhecia a obra de Auguste Perret. Pois, embora ele não o tenha citado o arquiteto francês em seus textos sobre arquitetura e projeto, sabemos que ele conhecia seu trabalho uma vez que ele o menciona em seu texto "Geometria Habitada" (1996), elaborado para a edição brasileira do livro do poeta Paul Valéry, *Eupalinos ou O arquiteto* (1921).

Em contrapartida, omite, desde o título, o fantástico arquiteto, sem nome, construtor de flutuantes *edifícios de madeira*. Assim, temos que conviver com esse paradoxo: "Valéry parece partir de fragmentos indiferenciados do mundo material perceptível e sensível, de que evolve em abstrações ascensionais para revelar o ato supremo, criador de geometrias humanas; mas, a história, ou o que chamam de realidade, não têm a menor importância... Contudo, é dada como certa a influência, virtual ou real, de Auguste Perret, o grande

arquiteto, possivelmente amigo, inspirador e modelo" (GUEDES, in VALÉRY, 1996, p.11).

Os métodos de comparação e conceitos utilizados surgem a partir do livro de Kenneth Frampton *A Genealogy of Modern Architecture: Comparative Critical Analysis of Built Form* publicado em 2015, onde o autor aborda a questão da comparação entre edifícios chave da arquitetura moderna, neste caso iniciando pela obra de Auguste Perret.

O arquiteto e teórico francês Auguste Perret foi um dos pioneiros na construção de edificações em concreto armado aparente, suas principais obras são o Cassino de Saint-Malo (1899), edifício de apartamentos da *rue Franklin* (1903), o edifício garagem na *rue Ponthieu* (1905) e a já mencionada Notre-Dame du Raincy (1922).

O intuito do templo em Raincy era de homenagear os mortos durante a Primeira Guerra Mundial, em especial aos mortos na batalha de Orqçq durante a invasão germânica em 1914. Encomendado aos irmãos Perret pelo padre Canon Felix Nègre após ser recusada por outros arquitetos devido a escassez de recursos, porém a economia de recursos proposta pelos irmãos construtores possibilitou que a igreja fosse concluída em pouco mais de um ano.²

O pioneirismo dessa construção está ligado ao racionalismo projetual/estrutural e o uso do concreto armado aparente como estrutura e vedação para o programa religioso, algo incomum para a época e que causou estranhamento, como apontado por Jean-Louis Cohen:

Em Raincy, a leste de Paris, Perret contruiu a Igreja de Notre-Dame de La Consolation (1922), em comemoração da vitória da Batalha do Marne, durante a Primeira Guerra. Sua Nave abobada sustentada por delgadas colunas de concreto deixado aparente, e iluminada através de vitrais em suas paredes vazadas e também de concreto aparente. A aplicação num prédio religioso de métodos construtivos desenvolvidos para fábricas e outros programas seculares levou os críticos a apelidar a igreja de *Saint-Chapelle de concreto armado* e a vê-la como um vulgar *hangar de oração*. Á época, o pensamento de Perret estava afinado com o do poeta Paul

2. BRITON, Karla. *Auguste Perret* Londres: Phaidon. 2001, p. 76-77.

Valéry, cujo diálogo socrático Eupalinos ou O arquiteto (1921) sugere um retorno a um classicismo de viés nacionalista. (COHEN, 2013, p. 128-129).

O programa apresenta uma disposição bastante tradicional do ponto de vista da organização de desenho em planta, fazendo referência ao românico apresentando uma nave retangular estreita. A edificação fica elevada do solo por meio de uma escadaria frontal que marca a entrada da nave, a circulação central leva ao altar ao fundo, a geometria é marcada verticalmente pelo campanário em torre que possui sinos e um relógio.

A estrutura está interna a casca de vedação, como um esqueleto simétrico e estruturador tanto das paredes e aberturas quanto das partes internas. Os pilares se organizam em uma malha retangular sustentando a cobertura em abóbodas que exibem as marcas das formas de madeira.³

Embora a disposição da planta pareça tradicional ao referir-se a arquitetura religiosa, ao tratar a estrutura e elementos decorativos de maneira racionalista Perret inaugura novos conceitos para arquitetura religiosa que o transformaram em referência para arquitetos em todo mundo. Isso também é válido no contexto brasileiro, Zein resalta o quanto a construção é icônica na introdução de seu texto sobre as igrejas modernas em São Paulo:

Um dos exemplos da arquitetura moderna no tema das igrejas, de grande repercussão, foi sem dúvida o da Igreja de Notre Dame em Raincy, Paris, de Auguste Perret (1922-23). A retomada de vários elementos da tradição religiosa reinterpretados à luz das novas técnicas construtivas se ancora, nessa obra, em uma releitura das matrizes góticas, sem, entretanto, filiar-se às aspirações decorativas do neogótico do século 19, mas pode ser também compreendida como uma retomada do classicismo greco-romano, por seu caráter de sala hipostila; essa erudita releitura atinge um resultado altamente original, não obstante contendo elementos reconhecíveis da tradição do espaço religioso greco-romano-cristão, com o qual

3. FRAMPTON, Kenneth. *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*, 1995, p. 140.

parece desejar dar continuidade: as altas e esbeltas colunas; a disposição basilical em três naves; a cobertura em abóbada de canhão suavizada; a referência à independência estrutural dos vedos potencializada pelo recurso aos vitrais – esse e outros são recursos que Perret utiliza com maestria e que dali em diante servirão de precedente notável muitas vezes referendado por inúmeros outros arquitetos em obras posteriores, dando exemplo de uma atitude moderna que, apesar de alterar tudo, parece não ter rompido com nada. (ZEIN, 2005, p.187).

O caráter clássico e a racionalidade característicos da obra perretiana aparecem de forma alusiva em São Paulo, pois não se manifestam de maneira direta como referência, mas podem ser reconhecidos. Seus conceitos estão presentes na arquitetura da cidade, em especial na região central nos remanescentes do início do século XX, especula-se que haja projetos do arquiteto na cidade⁴.

A partir disso, torna-se pertinente considerar uma comparação entre a Igreja da Vila Madalena de Joaquim Guedes e a Catedral de Rancy de Perret. Uma vez que são templos católicos que possuem conceitos projetuais/construtivos racionalistas, em estrutura aparente de concreto.

Como já mencionado anteriormente, o programa religioso e o Movimento Moderno possuem distensões em seus princípios de racionalidade, materialidade e funcionalidade, conciliar essas questões é o grande desafio dos arquitetos, como coloca a pesquisadora Ruth Verde Zein em sua tese de doutoramento *A arquitetura da escola paulista brutalista, 1953-1973*:

O programa a ser atendido pela arquitetura de uma igreja vai além das necessidades de um simples auditório com serviços de apoio, pois deve também atender às necessidades da liturgia religiosa que denomina o templo; a qual pode ter-se fixado e entranhado, ao longo de séculos, em determinadas formas típicas, de maneira a tornar frequentemente bastante difícil distinguir determinados ritos, dos espaços onde tradicionalmente são celebrados. (ZEIN, 2005, p.189)

4. SERAPIÃO, Fernando. O paradoxo de Perret em São Paulo.

Essas questões não foram ignoradas por Joaquim Guedes ao elaborar o projeto para Igreja da Vila Madalena, não há registros sobre o edital do concurso. Entretanto, em uma matéria publicada pelo Jornal Folha de São Paulo na edição de domingo, 8 de maio de 1960⁵, o arquiteto esclarece as diretrizes de projeto.

IDEIAS FUNDAMENTAIS

O projeto participou de uma exposição de arquitetura, trazendo a apresentação das seguintes ideias fundamentais expostas pelo próprio arquiteto:

a) Preocupação da criação de um espaço religioso cristão, compatível e coerente a sociedade a que serve, (implícita no seu desenho), a região e a época cujo volume possui indiscutível unidade, simplicidade, dignidade e força;

b) Todo o esforço de realização da cristandade através da história tem resultado de uma orgânica união entre as coisas da terra e as coisas de Deus, numa absoluta continuidade entre as manifestações religiosas e os fenômenos sociais e políticos, num perene relacionamento entre a Igreja e o mundo, entre o espiritual e o temporal.

Pareceu-nos que como expressão da nossa época, a igreja deve ser clara (bem iluminada) própria a manifestação da religiosidade coletiva, à assembleia do povo de Deus e não apenas o "ambiente místico e meditativo, escuro do recolhimento e do isolamento. A luz e a sombra continuam sendo os elementos primordiais do espaço."

Nesse pequeno texto fornecido pelo arquiteto ao jornal, vemos a preocupação em transpor as questões próprias da arquitetura religiosa para os espaços e materiais contemporâneos a época. Transparece a preocupação de Joaquim Guedes em estabelecer um diálogo com a arquitetura eclesial em sua essência (a teologia cristã da aproximação entre Deus e o homem), assim como sua função social (manifestação coletiva) é o partido conceitual de projeto.

Aproximando-se da obra de Perret propondo uma nave aberta e com visada direta ao altar, bem iluminada e que proporcionasse uma experiência coletiva aos fiéis, que se prolonga desde o espaço externo.

A praça, que pode ser observada na fotografia da maquete (figura 5), faz a separação entre a rua e a edificação, porém possui uma

5. Matéria do jornal *Folha de São Paulo*. 8 maio 1960, p. 18.

função maior que o simples isolamento da edificação do ruído e diminuição do impacto visual devido à inclinação da via, atualmente bastante movimentada.

A praça conformada pelo recuo deveria ser utilizada como espaço de convivência para a população, uma vez que não há outras áreas livres nas imediações. Atua também como separador de fluxos entre o uso da igreja e o uso das demais dependências abaixo do corpo da edificação principal, na porção baixa do lote.

Propondo uma aproximação mais lenta da edificação, pois destaca a edificação do solo deixando a nave em concreto descolada do nível de acesso que só pode ser feito por meio de escadas, mesmo que se acessasse o lote pela porção alta da ladeira que compõe a rua Girassol. O arquiteto paulista reforça o caráter diferenciado da edificação valendo-se do mesmo recurso que Perret, a elevação do volume em relação a cota de acesso; um procedimento bastante comum para essa tipologia.

O desenho desse espaço direciona o usuário a porção média do volume que compõe a igreja, onde seu acesso é marcado por uma composição com duas aberturas com vidros transparentes e duas marquises em concreto armado que protegem portas de acesso em madeira e que se repetem no interior da edificação.

A planta possui geometria retangular de quarenta metros de largura por vinte e dois metros e meio de profundidade (40m x 22,50m), aparentemente uma forma tradicional de nave, não fosse o acesso e o altar estarem na porção central do espaço, dispondo os fiéis em duas porções de arquibancadas sob o piso inclinado a 10%, uma de cada lado do altar, criando uma simetria radial dos acentos.

Essa disposição pouco usual possui uma função eclesiástica, diluindo a hierarquia de proximidade ao sacerdote e com isso colocando os fiéis em posições iguais, como colocado pelo pesquisador da FAU USP Pedro Alberto Palma dos Santos:

Na proposta de Joaquim Guedes, a noção de comunidade, eclesial, é posta em valor, e o espaço sagrado passa a ser visto como lugar de reunião e celebração conjunta de todos os presentes, em fraternidade, diálogo e entendimento. Assim, entre outras coisas, garantindo, ao aspecto não contraído da arquitetura do espaço sagrado, uma ampla liberdade propositiva.

O público fica disposto simetricamente aos dois lados do acesso, olhando-se entre si com o altar de permeio,

numa arena retangular em rampa aproximadamente dez por cento subindo para cada uma das extremidades. A entrada pelo centro da maior dimensão do prisma dá acesso imediato ao altar, situado no centro geométrico da composição e apenas protegido na parte posterior por meias paredes em 45° definindo um setor restrito para sacristia e apoio. (SANTOS, 2015, p. 134-135).

A estrutura da construção é bastante evidente, totalmente em concreto aparente e potencializa o uso escultórico por meio de seus elementos arquitetônicos, assim como no caso perretiano onde a estrutura converte-se em elemento decorativo, as diferentes texturas do concreto conferem o acabamento às superfícies da vedação.

O volume é conformado por sete pórticos distanciados cinco metros entre si, que descem como pilares em secção retangular até a porção baixa do lote, conformando o perímetro das instalações educacionais e apoios que nunca foram concluídos no andar inferior. Essa lógica estrutural é recorrente na escola brutalista paulista, porém a primeira vista a estrutura em pórtico não é clara, uma vez que, com o fechamento da praça a leitura do volume como um todo é comprometida:

O corte como foco da solução arquitetônica e a repetição muito próxima de pórticos de vãos transversais muito amplos será mote bastante explorado na arquitetura do brutalismo paulista, em diferentes experimentações que vão desde sua presença menos evidente, como na Igreja da Vila Madalena, de Joaquim Guedes (1956), à singular solução em que se posiciona longitudinalmente, como no Masp, de Lina Bo Bardi (1958), ou ainda como na solução exemplar das escolas de Itanhaém (1959) e Guarulhos (1960) de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi - obras que serão analisadas mais demoradamente adiante. (ZEIN, 2005, p. 97).

A cobertura é composta por laje nervurada com modulação retangular, com geometria muito próxima a do piso, quase que criando um espelhamento da estrutura em relação ao eixo horizontal, como pode ser observado no corte longitudinal da edificação, ou seja, o volume dá a impressão de ser duplamente simétrico.

A porção superior da vedação é composta por vidro, que ilumina o volume zenitalmente, criando um jogo de iluminação ao longo do dia, mas mantendo a porção central da nave sempre iluminada, como colocado pelo arquiteto nas diretrizes iniciais, reforçando a ideia de que o espaço é feito para a celebração conjunta.

A proporção é um critério importante para os projetos de Joaquim Guedes, sempre empregado de forma racional buscando uma resposta estética, pois ao expandir a análise inicial proposta por Pedro Alberto Palma dos Santos e Ruth Verde Zein, é possível inferir que há uma relação justa entre as dimensões do volume, tanto em planta quanto em corte, como é possível aferir na imagem de planta e corte.

A planta possui uma modulação não linear, que se insere em um retângulo com proporção próxima ao retângulo de ouro (2:1), o proposto por Joaquim Guedes para a nave da igreja fica na proporção (1,77) uma distorção que passaria despercebida não fosse à relação direta entre os eixos estabelecidos pela estrutura, isso sugere um acerto de medidas para execução, porém mantém a sensação proposta pela razão ideal.

O mesmo ocorre com a altura no ponto mais alto da nave, que possui a mesma razão do quadrado virtual que abriga o altar, criando no centro da nave um espaço próximo a um cubo, o que sugere uma preocupação do arquiteto com as relações geométricas virtuais e com o caráter abstrato postos durante a feitura do projeto.

Ambas as construções estão inseridas em lote urbano com dimensões restritas para o programa a que se destinam. Sendo um dos partidos de Guedes a relação com o entorno e com a rua, isso se faz necessário devido ao acentuado declive do terreno e da necessidade de expansão do programa para além do programa restrito ao uso congregacional.

Os dois arquitetos trabalham a volumetria de modo que as restrições do lote não prejudiquem o projeto, a fim de causar impacto visual e diferenciar a edificação do entorno, valendo-se de um forte elemento vertical (não construído no caso paulistano, por tratar-se de um elemento de funcionalidade secundária) como chamariz para a edificação, relação relativamente comum a esse programa.

Considerando a geometria das duas edificações, é possível supor diversos pontos de distanciamento, sendo os principais deles a planta e a escala. Ambas as plantas já foram apresentadas e ao compará-las podemos concluir que, a grande divergência entre elas está na escala e na relação acesso/altar.

Guedes dilui a hierarquia enquanto Perret a reforça uma vez que na estrutura de nave convencional como é o caso da catedral, o homem busca a Deus de forma unidirecional e individual, supondo algo bastante sedimentado no pensamento cristão e que foi apropriado na Igreja da rua Girassol poucos anos após sua conclusão.

Concluimos que diferença geométrica entre essas duas construções está em sua relação com o solo, embora as duas se elevem do solo a relação final é distinta.

A Catedral de Raincy busca a elevação da edificação por meio do elemento vertical, a torre do campanário que reforça o caráter Moderno da edificação. Sua proporção e elementos (presença do relógio, por tratar-se de um bairro operário e a proporção) remetem aos arranha-céus americanos, buscando a elevação por meio da direção vertical a qual direciona o olhar.

Já a Igreja da Vila Madalena se descola do lote mantendo apenas os pontos de apoio dos pórticos, elevando o volume como um todo, e tendo como ponto de ligação com o nível em que se alinha apenas a passarela de acesso, isso remete a ligação do homem a Deus por meio da fé.

Ambos os casos possuem grande clareza estrutural, onde cobertura em concreto é sustentada por pontos de apoio aos pares dispostos em setores quadrados, distribuindo a carga de forma uniforme sobre o sistema de pilares ou pórticos.

Perret trabalha com a estrutura interna a vedação, o que dificulta a leitura estrutural quando analisamos o prédio externamente, enquanto que Guedes coloca a vedação no eixo da estrutura, o que torna a leitura estrutural clara tanto da parte interna quanto externa a edificação.

A separação entre a estrutura e a vedação em Raincy dá grande fluidez ao espaço interno em contraponto ao peso e solidez da visão externa o que, a meu ver reforça a separação entre o interno externo, uma vez que não há um recuo em relação à via.

O uso do vidro é um dos pontos que mais aproximam as duas construções, pois ambos os casos a porção inferior da vedação é cega – cerca de metade na Igreja da Vila Madalena e cerca de um quinto na Catedral, diferença estabelecida pelo pé direito, uma vez que nos dois casos a parte cega corresponde a cerca de 4m de altura – e translúcida com elementos vazados de concreto e vidro na porção superior.

A vedação translúcida é feita em proporções semelhantes, relativamente pequena, considerando a extensão do pano de cobertura,

garantindo as edificações iluminação zenital com grande potencial cenográfico. Guedes usa pontualmente as cores, apenas nas laterais que possuem coloração amarela (mas não é possível afirmar se faz parte do projeto original) e em desenho simples de cruz nas fachadas longitudinais do projeto em azul.

Em ambos os casos o concreto é aparente, porém Perret utiliza a possibilidade de moldar o concreto para adornar a edificação com temas florais e vegetais, remetendo ao uso de entalhes em madeira, um princípio parecido ao utilizado por Sullivan e Frank Lloyd Wright, porém com resultados distintos. Guedes vale-se do potencial estético do próprio material, demonstrando por meio da textura do concreto a beleza intrínseca ao material.

A racionalidade ou a forma de relacionar as soluções criativas e de projeto de uma forma racional é uma das fortes, se não a mais forte característica da obra de Perret, como apontado por Frampton:

A parte a lucidez de sua arquitetura e o extraordinário refinamento alcançado por sua obra construída, a importância de Perret enquanto teórico está na sua mentalidade aforística e dialética - na importância que atribuía a polaridades que opunham ordem e desordem, estrutura e preenchimento, permanência e impermanência, mobilidade e imobilidade, razão e imaginação, e assim por diante. (FRAMPTON, 2008, p. 127)

A partir disso, se pode concluir que apesar das aproximações e distinções entre as obras analisadas, é inegável a racionalidade expressa em ambas às edificações, pois embora tratem de algo que foge ao material - a relação com o divino - os elementos projetuais tem intenções muito claras do que pretendem causar ao usuário, transpondo para a arquitetura a lucidez que a fé deve representar ao homem.

CAMADAS DE ALTERAÇÃO SOB A IGREJA DE VILA MADALENA

Uma vez que um dos temas do seminário Docomomo é a discussão e preservação do patrimônio moderno, é essencial apresentar a evolução e estado atual da edificação analisada. Essas camadas de alteração alteram a leitura original do projeto causando estranhamentos e leituras equivocadas sobre a obra.

A construção causou estranhamento por parte dos usuários desde antes de sua inauguração, a ideia de uma igreja sem revestimento e tendo como elementos decorativos e de culto apenas a própria arquitetura não foi bem aceita pelos membros da congregação. O arquiteto sabendo dessa resistência vem defender o caráter contemporâneo da obra antes mesmo da mesma ser concluída.

CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO

Todas as partes opacas da igreja são formadas por uma estrutura de concreto armado, monolítica, cuidadosamente desenhada e que deverá permanecer sem revestimento dentro e fora; exprimindo a unidade procurada; 2 - Vão de 23 metros na laje de cobertura, balanços laterais de cinco metros, permitidos pelas vigas - parede em balanço. A calha forma uma viga que descarrega o balanço da laje do teto na estrutura inferior, mais forte, através do condutor, as cascas elípticas da entrada caracterizam dentro, junto a porta, o espaço do batistério; 3 - As linhas formadas internamente, entre as colunas são revestidas de baixos relevos, em toda sua volta; 4 - O centro do espaço interno - isto é, o lugar do altar foi dilatado pelo aumento do pé direito e pelo aumento da área de iluminação. Seu maior aclaramento seria acentuado pelo uso de vidros de cor (lisos e de dimensões grandes) cujas tonalidades variam de azul escuro a amarelo atrás do altar.⁶

Mesmo o projeto tendo cumprido as exigências e necessidades do programa, a igreja é remodelada internamente poucos anos após sua inauguração, ainda na década de 1960. O altar é deslocado do centro para a lateral esquerda da nave, desconstruindo o conceito colocado pelo arquiteto e que ia ao encontro as diretrizes da Igreja Católica, como apontado por Zein:

Apesar de ter sido concebida antes das profundas mudanças de modernização promovidas pelo Concílio Vaticano II de 1962-5, a Igreja da Vila Madalena já propõe uma disposição espacial interna

6. Matéria do jornal *Folha de São Paulo*. 8 maio 1960, p. 18.

afinada com os novos tempos eucarísticos que se anunciavam e em breve chegariam. No arranjo tradicional o celebrante e o altar estão no ápex, em conclusão a um percurso processional solenizado que culmina no isolamento do sacrossanto, cujo acesso é vedado ao leigo – talvez uma reminiscência da religião como mistério e do acesso à divindade apenas pelos iniciados. Com as mudanças na Igreja Católica promovidas pelo Concílio a noção de comunidade, ecclesia, é posta em valor, e o espaço sagrado passa a ser visto como lugar de reunião e celebração conjunta de todos os presentes, em fraternidade, diálogo e entendimento, “porque o que une entre si os fiéis é bem mais forte do que aquilo que os divide: haja unidade no necessário, liberdade no que é duvidoso, e em tudo caridade”. Assim entre outras coisas garantindo, ao aspecto não constringente da arquitetura do espaço sagrado, uma ampla liberdade propositiva. (ZEIN, 2005, p.107).

Essa modificação na planta gerou problemas de uso que persistem, como os bancos próximos ao altar são mais altos que os subsequentes, dificultando a visão dos fiéis até a parte central da nave; com o deslocamento do altar o coral também foi retirado e a passagem para o andar inferior precisou ser protegida por uma estrutura móvel.

A modificação da leitura do espaço interno da nave faz uma referência mais forte a nave perretiana, pois o altar deslocado sugere uma planta retangular tradicional. Leitura que é oposta a intenção original do arquiteto.

A lateral direita da nave foi ocupada com os apoios eclesiásticos, algo bastante improvisado, uma vez que não há conexão entre os apoios e o altar e todos os utensílios utilizados no culto devem ser previamente levados de um lado a outro da igreja.

A infraestrutura prevista para o andar inferior, (salas de aula, cozinha e apoios) nunca foi construídas de forma adequada, o que com o tempo tornou-se um espaço de construções precárias e aglomeradas, a porção inferior da estrutura foi pintada de branco para *compor* com as novas construções, uma parte foi convertida em estacionamento como pode ser observado na figura 17.

A praça frontal, pensada no projeto original, foi cercada por portões e tornou-se um estacionamento que é alugado durante a semana para usuários externos e utilizado pela comunidade aos fins de semana, ou seja, não cumpre a função social a qual foi destinada originalmente, mas não é possível afirmar qual o motivo que levou a paróquia a cercar o terreno.

A planta mantém-se praticamente a mesma desde a primeira reforma, não houve alterações significativas em sua estrutura, embora tenha passado por algumas modificações menores ao longo dos anos, devido à manutenção da cobertura e estrutura em concreto e ao calor excessivo em seu interior, devido à substituição dos vidros propostos em projetos por vidros comuns, problema que persiste atualmente.

O escritório Joaquim Guedes Arquitetos Associados propôs um estudo de requalificação em 2001, elaborado pelos arquitetos Joaquim Guedes, Alexandre Kiss e Francisco Guedes, visando recuperar parte do conceito original da igreja (modificação da planta interna) e minimizar os problemas de conforto térmico. A estrutura em concreto encontrava-se em excelente estado de conservação apesar da aparente deterioração (manchas de água), mas devido às mudanças de gestão da paróquia o projeto não foi implantado.

A mais recente renovação da Igreja da Vila Madalena, feita em 2015 foi a que mais descaracterizou o projeto original, pois a foi a primeira a apresentar intervenções na parte externa da edificação.

Nessa reforma, o piso foi refeito e foram feitos reparos decorrentes da manutenção, manteve-se a planta próxima a da primeira alteração, apenas elevando a cota de piso dos apoios da lateral direita, o altar não sofreu alterações.

Os vidros brancos originais foram substituídos por vitrais coloridos, em cores secundárias e com geometria confusa, que não possuem ligação alguma com a proposta original, os vidros de vedação laterais continuam sendo os originais. Uma nova estrutura em madeira e vidro foi posta em frente às portas de acesso.

O piso interno foi revestido em granito amarelo com tosetos marrons, o uso do toseto sugere uma busca por um espaço tradicional (uma vez que o toseto é encontrado em construções antigas e era um recurso utilizado para dar acabamento nos cantos do piso, que devido a seu material mais frágil quebravam facilmente), aqui é utilizado com finalidade decorativa.

As paredes internas foram pintadas de branco em sua porção inferior, escondendo o concreto aparente estrutural que compõe as paredes, algo que é discrepante do projeto original que reforçava a ideia de que a construção não deveria receber acabamento.

As imagens produzidas durante a reforma mostram que o concreto não apresentava problemas ou reparos que justificassem sua cobertura, tanto que a porção superior junto aos vidros não foi

pintada, logo, concluímos que a decisão de cobrir o concreto é decorativa e equivocada assim como o piso em granito polido.

O projeto original sofreu grandes alterações ao longo dos mais de cinquenta anos da construção, sendo elas condicionadas pela difícil aceitação dos partidos inovadores colocados pelo arquiteto, que ainda hoje são considerados de vanguarda. A posição do altar e suas diferentes relações litúrgicas, o concreto aparente em toda a construção, a falta de elementos decorativos e possibilidade de utilizá-los são alguns desses pontos.

Todas essas camadas temporais e culturais que pesam sobre a Igreja da Vila Madalena estão descaracterizando o projeto original, mas sem uma direção conceitual definida. Como pode ser observado na mescla de *preservação versus renovação* de sua mais recente reforma, que buscou *adornar* uma edificação brutalista em sua essência, trazendo esse resultado que causa estranhamento, pois os materiais e técnicas empregados não dialogam entre si.

CONCLUSÃO

O movimento moderno possui interessantes casos de estudo de arquitetura religiosa, buscando sempre solucionar as tensões entre o ideário racional e laico moderno com as relações abstratas e de fé colocadas pelo programa para edificações de fins religioso, sejam cristãos ou de outras denominações. Nesse estudo foram escolhidas duas obras de grande importância dentro de seu contexto histórico e local, tanto a Catedral de Raincy quanto a Igreja da Vila Madalena se configuram como obras pioneiras, pelo uso do concreto em todo seu potencial escultórico.

A partir desse pensamento, foi possível fazer o exercício intelectual de comparar a igreja de Guedes com a Catedral Perret, com isso foram encontradas relações interessantes quanto a métodos construtivos empregados no programa específico da edificação religiosa, como a relação entre a altura da vedação opaca e translúcida, uso de estrutura em pilares para abrir os grandes vãos necessários ao programa e as possibilidades plásticas do concreto.

Ambos arquitetos abordam o tema por meio do racionalismo construtivo e projetual, como foi possível apreender ao colocarmos lado a lado suas obras. Racionalidade que está sempre presente na obra do arquiteto brasileiro e em como ele aborda as questões tão

delicadas da relação do homem com seu espaço de culto religioso, como coloca Mônica Junqueira de Camargo:

O racionalismo construtivo que orientou o desenvolvimento da arquitetura moderna paulista foi para Guedes um amplo campo de reflexão, talvez o mais profícuo. Soube adaptá-lo às necessidades humanas e mantê-lo como processo de investigação, ampliando-o e adaptando-o às novas necessidades impostas pelo tempo, graças a proximidade que mantém, até hoje, com os canteiros de obra. "É responsável pela construção da maioria dos projetos de pequeno e médio porte que realiza e as suas escolhas racionalistas são ditadas pela vontade de simplificar a obra do ponto de vista da realização." (CAMARGO, 2000, p.18).

Sendo assim, pode-se concluir que a presença de Auguste Perret na obra religiosa de Joaquim Guedes deve-se ao fato de que ambos arquitetos buscavam a racionalidade, para além da racionalização da construção e do canteiro, mas a racionalidade presente dentro da fé, a qual o apóstolo Pedro, em suas cartas,⁷ nos convida a apresentar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASTOS, Maria Alice Junqueira.; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil: arquiteturas após 1950*. São Paulo, Perspectiva, 2015.

BRITTON, Karla. *Auguste Perret*. Londres, Phaidon. 2001.

CAMARGO, Monica Junqueira de. *Joaquim Guedes*. São Paulo, Cosac Naify, 2000.

CLARK, Roger H.; PAUSE, Michael. *Arquitectura: Temas de Composición*. Cidade do México, Gustavo Gili, 1987.

COHEN, Jean-Louis. *O futuro da arquitetura desde 1889*. São Paulo, Cosac Naify, 2013.

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos e XAVIER, Alberto. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo, Pini, 1983.

FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo, Martins Fontes, 2008.

----- . *A Genealogy of Modern Architecture: Comparative Critical Analysis of Built Form*. Zurich, Lars Muller, 2015.

7. "antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós;" 1Pedro 3:15. Bíblia na versão João Ferreira de Almeida Atualizada.

----- . *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Cambridge, MIT Press, 1995.

FUJIOKA, Paulo Yassuhide. *O Edifício Itália e a arquitetura dos edifícios de escritórios em São Paulo*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1996.

----- . *Princípios da Arquitetura de Frank Lloyd Wright e suas influências na Arquitetura Moderna Paulistana*. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2004.

FUJIOKA, Paulo Yassuhide; ANELLI, Renato; BERNARDI, Cristiane; FORESTI, Débora F. Duas igrejas organicistas: influência de Frank Lloyd Wright na arquitetura moderna religiosa em São Paulo. In *Anais do 9º Seminário DOCOMOMO Brasil*, Brasília, jun. 2011.

GIMENEZ, Luis Espallargas. O recuo brutalista. In *Anais do X Seminário DOCOMOMO Brasil – Arquitetura moderna e internacional: conexões brutalistas 1955-75*, Curitiba, PUC PR, out. 2013.

SANTOS, Pedro Alberto Palma dos. *Métrica, proporção e luz: arquitetura sagrada moderna no Brasil*. Tese de doutorado. São Paulo, - FAU USP, 2015

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 1999.

SERAPIÃO, Fernando. O paradoxo de Perret em São Paulo. *Projeto Design*, n. 298, São Paulo, dez. 2004.

UNWIN, Simon. *Analysing Architecture*. Londres, Routledge, 2011.

VALÉRY, Paul. *Eupalinos ou o arquiteto*, Rio de Janeiro, Editora 34, 1996.

ZEIN, Ruth Verde. *A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973*. Tese de doutorado. Porto Alegre, UFRGS, 2005.